

medychnoho ohliadu moriakiv [Grounds for refusal of issuance of medical certificate during medical fitness examinations of seafarers]. Visnyk morskoi medytsyny. 2021; 2 (91):14–18 doi: <http://zenodo.org/doi/5084707> (in Ukr.)].

Робота надійшла в редакцію 10.02.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.98:578.834COVID19-06:616.71-001.5
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795907>

П. В. Танасієнко¹, С. О. Гур'єв², Є. О. Скобенко³

ІНФЕКЦІЙНІ УСКДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ НА ТЛІ COVID-19

¹Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

²Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ;

³ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

Authors information:

Танасієнко П. В. [ORCID ID: 0000-0002-3064-5200](https://orcid.org/0000-0002-3064-5200).

Гур'єв С. О. ORCID ID: 0000-0002-8332-2915;

Скобенко Є. О. ORCID ID: 0000-001-8174-4033

Summary. Tanasienko P.V.¹, Guriev S.O.², Skobenko E.O.³ **INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH FRACTURES AT THE BACKGROUND OF COVID-19.** – *N. I. Pirogov Vinnitsa National Medical University, Ukraine; e-mail:* Certain measures are being taken to prevent and treat infectious complications in victims of skeletal trauma against the background of COVID-19, however, almost all experts note the extremely insufficient effectiveness of such measures. **The purpose** - to study the features of the occurrence and course of infectious complications in patients with fractures bones of the skeleton against the background of COVID-19. Materials and methods: To carry out our study, we retrospectively analyzed 73 cases of infectious complications in patients with skeletal injuries who were treated in one of the city hospitals of Kyiv in 2018-2021. **Conclusions:** During COVID-19 epidemic, the structure of infectious complications in patients with skeletal fractures underwent some changes compared to the pre-epidemic period, which is associated with changes in the causes of injury and different approaches to the treatment of fractures; Infectious complications related to respiratory organs prevailed among patients with fractures during the COVID-19 epidemic, which was found in 73.4% of cases, and in the pre-epidemic period, their share was 14.3% of cases. During the COVID-19 epidemic, the number of infectious complications of a local nature (wound suppuration, rod osteomyelitis, and bedsores) decreased sharply, which was detected in 11.1% of cases, as opposed to before the epidemic period, where they were detected in 53.6% of cases. During the COVID-19 epidemic, there was no increase in infectious complications of a thrombotic nature among patients with fractures.

Key words: patients, fractures, infectious complications, COVID-19 epidemic.

Реферат. Танасієнко П. В., Гур'єв С. О., Скобенко Є. О. **ІНФЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ НА ТЛІ COVID-19.** У світі здійснюється певні заходи щодо профілактики та лікування інфекційних ускладнень у постраждалих зі скелетною травмою на тлі COVID-19, однак майже всі фахівці зазначають вкрай недостатню ефективність таких заходів. **Мета.** Вивчити особливості виникнення та протікання інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами кісток скелета на тлі COVID-19. **Матеріали і методи:** Проведено ретроспективний аналіз 73 випадків інфекційних ускладнень у пацієнтів з пошкодженнями скелета, що проходили лікування у одній з міських лікарень м. Києва у період 2018-2021 р. р. **Висновки.** Під час епідемії COVID-19 структура інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами скелета зазнала змін у порівнянні з до епідемічним періодом, що пов'язано зі змінами у причинах виникнення травмування і різними підходами до лікування переломів. Серед пацієнтів з переломами у період епідемії COVID-19 превалювали інфекційні ускладнення, пов'язані з органами дихання, що було виявлено у 73,4% випадків, а у доепідемічний період їх частка становила 14,3%. У період епідемії COVID-19 різко зменшилась кількість інфекційних ускладнень місцевого характеру (нагноєння ран, стержньовий остеомієліт та пролежні), що було виявлено у 11,1% випадків на відміну від до епідемічного періоду, де вони виявлялись у 53,6% випадків. Під час епідемії COVID-19 серед пацієнтів з переломами збільшення інфекційних ускладнень тромботичного характеру виявлено не було.

Ключові слова: інфекційні ускладнення переломів, епідемія COVID-19.

Вступ. Смертність від травм і нещасних випадків в Україні займає ведуче місце в структурі причин смертності та інвалідності, що підсилює і так не найкращу демографічну ситуацію. Зростання множинної та поєднаної травми в структурі пошкоджень населення спостерігається у всьому світі, при тому смертність внаслідок травматичних пошкоджень не тільки не зменшується, а і досить невпинними темпами зростає [1]. Аналіз ситуації з летальністю внаслідок травматичних пошкоджень вказує на певну зміну причин виникнення летального результату перебігу травматичного процесу. Якщо раніше, ще 10-15 років тому основною причиною смерті був шок та його наслідки, то зараз все більше причиною смерті є ускладнення травматичної хвороби септичного характеру, або за сучасною термінологією інфекційного характеру [3, 5].

Межа 2019-2020 рр. увійде в історію як початок пандемії COVID-19, що був проголошений ВООЗ 11 березня 2020. Ситуація швидко змінювалася. Натепер наші знання про збудника значно поглибилися, вдалося дізнатися про його походження, механізми і шляхи поширення, патогенез захворювання і клінічні прояви, ведуться інтенсивні пошуки ефективних етіотропних і патогенетичних ліків, створено перші вакцини, якими імунізовано мільйони людей. Триває вивчення пандемічного потенціалу коронавірусів і вдосконалення відповідних заходів біологічної безпеки у світі. На грудень 2021 року в Україні захворіло майже 5 мільйони громадян і ця цифра не є остаточною. За даними МОЗ України на кінець 2021 року біля 12% населення України хворіли на інфекцію COVID-19 [2, 7].

Травма скелета являється комплексним стресовим фактором, викликає ряд патофізіологічних зрушень систем гомеостазу, що визначає високий ризик розвитку гнійно-запальних ускладнень. В той же час саме хворі з травматичними пошкодженнями та COVID-19 в більшій мірі потребують виконання різних реконструктивно-відновних втручань, травматичність яких є додатковим фактором ризику вказаних ускладнень [6]. У світі здійснюється певні заходи щодо профілактики та лікування інфекційних ускладнень у постраждалих зі скелетною травмою на тлі COVID-19, однак майже всі фахівці зазначають вкрай недостатню ефективність таких заходів, що пов'язано з відсутністю єдиної системи профілактики та лікування, що засновано на поєднанні фундаментальних знань, клінічних та організаційних заходів [4, 8]. Вищевикладене обумовлює актуальність та доцільність даного дослідження.

Мета; вивчити особливості виникнення та протікання інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами кісток скелета на тлі COVID-19.

Матеріали і методи. Для виконання нашого дослідження нами було ретроспективно проаналізовано 73 випадки інфекційних ускладнень у пацієнтів з пошкодженнями скелета, що проходили лікування у одній з міських лікарень м. Києва у період 2018-2021 роки. Чоловіків було 49, що становило 67,1% загального масиву, а жінок – 24, що становило 32,9% загального масиву. Діагноз пошкодження скелета встановлювався згідно загальноприйнятої класифікації переломів АО/ ASIF. Для більш якісного аналізу масив дослідження був поділений на дві групи. Перша група отримала назву дослідна, друга група – контрольна. До першої групи були віднесені 45 пацієнтів, у яких крім переломів кісток було виявлено COVID-19. Пацієнти першої групи лікувались у період 2020-2021 роки. Чоловіків було 29 (64,4%), жінок – 16 (35,6%). Середній вік у першій групі становив $56,3 \pm 5,7$ років. До другої групи були віднесені 28 пацієнтів з переломами, що проходили лікування у 2018-2019 роки та не мали інфікування COVID-19. Чоловіків було 20 (71,4%), жінок – 8 (28,6%). Середній вік у другій групі становив $47,0 \pm 4,4$ років.

Серед постраждалих дослідної групи підтвердження випадку здійснюється шляхом встановлення патогенезу або серології COVID-19 за допомогою кількісної полімеразної ланцюгової реакції зворотної транскрипції (qRT-PCR), секвенування генів та аналізу антитіл. При виконанні ургентної травматологічної допомоги в умовах пандемії COVID-19 ми вважали достатнім проведення термометрії, пульсоксиметрії, збір клінічного та епідеміологічного анамнезу, а також проведення КТ - дослідження грудної клітки. Після верифікації COVID-19 пацієнти з переломами оглядалися мультидисциплінарною командою лікарів, до якої входили ортопед-травматолог, анестезіолог-реаніматолог, інфекціоніст та терапевт.

Результати та їх обговорення. Основною причиною травмування у першій групі була побутова травма, що було виявлено у 55,6% пацієнтів. На другому ранговому місці пацієнти, причиною травми у яких була ДТП. Таких пацієнтів було виявлено 17, що становило 37,8% масиву групи. Деяко рідше причинами травми у пацієнтів першої групи були кримінальна та виробнича травма, що було виявлено у 4,4% та 2,2% відповідно. Найчастіше виявлялись пошкодження гомілково-ступневого суглобу (22,2%), плечової кістки (15,6%) та променево-зап'ясткового суглобу (13,3%).

Серед пацієнтів другої групи основною причиною травмування було ДТП, що було виявлено у 60,7% випадків. Побутова травма була причиною травмування у 9 випадків, що становило 32,1% масиву групи. У 7,1% випадків причиною травмування була виробнича травма. Найчастіше виявлялись пошкодження гомілки у 21,4% випадків, плечової кістки у 17,8% випадків та стегна у 14,3% випадків.

Аналіз вищенаведених даних свідчить про зміни у причинах травмування в дослідних групах. Під час епідемії COVID-19, в зв'язку з оголошеним владою локдауном, відбулась зміна причин виникнення травмування, коли на перше рангове місце серед причин травми вийшла побутова травма, яка у цей період виявлялась у 1,7 разів частіше ніж у «доковідний період». У другій групі основною причиною травмування було ДТП, тобто високоенергетичне пошкодження, що в свою чергу впливало на розвиток інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами кісток.

Розподіл виникнення інфекційних ускладнень у постраждалих з переломами скелета в дослідних групах на 14 день лікування представлений в таблиці 1.

Дані таблиці 1 вказують, що у період пандемії COVID-19 змінилась структура інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами. Так, у період пандемії COVID-19 найчастіше реєструвались постраждалі з переломами та бактеріальною пневмонією. Це інфекційне ускладнення було виявлено у 57,8% пацієнтів та займало перше рангове місце у розподілі. У другій групі дане інфекційне ускладнення реєструвалось у 7,1% випадків, що більш ніж у 8 разів більше ніж серед постраждалих першої групи. Саме ці пацієнти у другій групі займали четверте рангове місце. Така значна різниця, на нашу думку, є наслідком клінічної картини COVID-19, так як наявність вірусної пневмонії є одним з клінічних варіантів протікання цього захворювання. Але серед постраждалих з переломами виявлялась бактеріальна пневмонія, що ми зв'язували не тільки з протіканням COVID-19, а і з безпосереднім впливом травми, зокрема вплив травматичної хвороби та гіподинамію у пацієнтів з переломами кінцівок.

Розподіл виникнення інфекційних ускладнень у постраждалих з переломами скелета у результативних групах на 14 день перебування у стаціонарі

Ускладнення	1гр Абс.	1гр. %	Ранг	2гр. Абс.	2гр. %	Ранг
Стержньовий остеомієліт	2	4,4	5	3	10,7	3
Бак. Пневмонія	26	57,8	1	2	7,1	4
Нагноєння ран	3	6,7	4	11	39,3	1
Плеврит	4	8,9	3	1	3,6	5
Емпієма плеври	3	6,7	4	1	3,6	5
Пролежні	-	-	-	1	3,6	5
Кандидоз	-	-	-	2	7,1	4
Цистит	1	2,2	6	4	14,2	2
Тромбофлебіт	5	11,1	2	3	10,7	3
Менінгіт	1	2,2	6	-	-	-
Загально	45	100,0	-	28	100,0	-

Друге рангове місце у першій групі займали пацієнти з інфекційним ускладненням у вигляді тромбофлебіту. У епідемічний період це інфекційне ускладнення реєструвалось у 11,1% випадків. У другій групі пацієнтів з тромбофлебітом було майже стільки ж, у 10,7% випадків. Рановий розподіл визначив для цих постраждалих третє рангове місце у другій групі. Варто зауважити, що незважаючи на повідомлення про збільшення тромботичних ускладнень серед пацієнтів з COVID-19, у нашому дослідженні це не підтвердилось, так як в обох періодах спостереження ці ускладнення мали сталу виявляємість.

Серед пацієнтів першої групи третє рангове місце займали пацієнти з інфекційним ускладненням у вигляді плевриту. Дане інфекційне ускладнення у пацієнтів першої групи було зареєстровано у 8,9% випадків. У другій групі ці пацієнти були виявлені у 3,6% випадків, що у 2,5 рази рідше. Пацієнти з плевритом займали п'яте рангове місце у розподілі. Четверте рангове місце у першій групі займали пацієнти з нагноєними післяопераційними ранами. У першій групі таких пацієнтів було виявлено 6,7% випадків. У порівнянні з пацієнтами другої групи було виявлено значне розходження даних. Так, серед пацієнтів другої групи це інфекційне ускладнення було виявлено у 39,3% випадків. У «доковідний період» саме це інфекційне ускладнення зустрічалось найчастіше і тому у ранговому розподілі другої групи займало перше рангове місце. Різке зменшення нагноєння ран серед пацієнтів першої групи ми зв'язували зі зменшенням кількості оперативних втручань у період епідемії COVID-19. Також четверте рангове місце у розподілі першої групи займали пацієнти з інфекційним ускладненням емпієма плеври. У першій групі таких пацієнтів було виявлено у 6,7% випадків. Серед пацієнтів другої групи це інфекційне ускладнення зустрічалось майже удвічі рідше, а ранговий аналіз розмістив їх на п'ятому ранговому місці.

На п'ятому ранговому місці у першій групі пацієнти з виявленим стержньовим або спицьовим остеомієлітом. Дане інфекційне ускладнення реєструвалось у 4,4% пацієнтів групи. У другій групі це ускладнення виявлялось у 2,5 рази частіше і спостерігалось у 10,7% випадків. Постраждали з стержньовим остеомієлітом у другій групі займали третє рангове місце. Найрідше серед пацієнтів першої групи виявлялись цистит та менінгіт. Дані інфекційні ускладнення зустрічались у 2,2% випадків. Варто зауважити, що серед пацієнтів другої групи цистит зустрічався значно частіше, у 14,2% випадків. Пацієнти з даною патологією у другій групі займала друге рангове місце. Серед пацієнтів другої групи менінгіт виявлено не було.

У першій групі не спостерігалось пацієнтів з пролежнями та кандидозом, однак такі хворі були виявлені у другій групі. Пацієнтів з переломами та кандидозом були виявлені у 7,1% випадків та займали четверте рангове місце у розподілі. У 3,6% пацієнтів другої групи був виявлений кандидоз і вони займали останнє п'яте рангове місце.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено

поліхоричний аналіз за методикою Пірсона, результати якого наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,33	+
Поліхоричний показник зв'язку C	0,49	+
Критерій вірогідності Пірсона χ^2	24,09	+

Аналіз даних представлених у таблиці 2 дозволяє стверджувати, що існує позитивний, сильний та вірогідний зв'язок а дані положення знаходиться у межах поля вірогідності. ($\chi^2 24,09 \geq \chi^2_{st} 16,90$), ($p \leq 0,05$).

Висновки:

1. Під час епідемії COVID-19 структура інфекційних ускладнень у пацієнтів з переломами скелета зазнала деяких змін у порівнянні з до епідемічним періодом, що пов'язано зі змінами у причинах виникнення травмування і різними підходами до лікування переломів;
2. Серед пацієнтів з переломами у період епідемії COVID-19 превалювали інфекційні ускладнення пов'язані з органами дихання, що було виявлено у 73,4% випадків, а у доепідемічний період їх частка становила 14,3% випадків.
3. У період епідемії COVID-19 різко зменшилась кількість інфекційних ускладнень місцевого характеру (нагноєння ран, стержньовий остеомієліт та пролежні), що було виявлено у 11,1% випадків за відміну від до епідемічного періоду, де вони виявлялись у 53,6% випадків.
4. Під час епідемії COVID-19 серед пацієнтів з переломами збільшення інфекційних ускладнень тромботичного характеру виявлено не було/

Література/ References:

1. Лянскорунський В. М., Дубров С. О., Бур'янов О. А., Мясніков Д. В. Вплив вибору тактики лікування пацієнтів з політравмою та множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок на розвиток ускладнень. Pain, anaesthesia and intensive care / Біль, знеболення та інтенсивна терапія, 2020. №2 (91), 76-86. [Lianskorunskiy VM., Dubov SO, Burianov OA, Miasnikov DV. Influence of treatment tactics of polytraumatic and multiple fractures of long bones patients on the development of complications. - Pain, anaesthesia and intensive care, 2020. №2 (91), 76-86]
2. Benazzo F, Rossi SMP, Maniscalco P, et al. The orthopaedic and traumatology scenario during Covid-19 outbreak in Italy: chronicles of a silent war. Int Orthop. 2020;44(8):1453–1459. doi: 10.1007/s00264-020-04637-3.
3. Caeiro-Rey J.R., Ojeda-Thies C., Cassinello-Ogea C., Sáez-López M.P., Etxebarria-Foronda I., Pareja-Sierra T. COVID-19 y fracturaporfragilidad de la cadera. Recomendaciones conjuntas de la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas y la Sociedad Española de Geriátria y Gerontología. COVID-19 and fragility hip fracture. Joint recommendations of the Spanish Society of Osteoporotic Fractures and the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology Rev Esp Geriatr Gerontol. 2020; 55:300–308.
4. Chang Liang Z., Ye Chong M.S., Sim M.A., Lim J.L., Castañeda P., Green D.W. et al. Surgical Considerations in Patients with COVID-19: What Orthopedic Surgeons Should Know. J Bone Joint Surg Am. 2020 Apr 24. doi: 10.2106/JBJS.20.00513.
5. Ding B.T.K., Soh T., Tan B.Y., Oh J.Y., MohdFadhil M.F.B., Rasappan K., Lee K.T. Operating in a Pandemic: Lessons and Strategies from an Orthopaedic Unit at the Epicenter of COVID-19 in Singapore. J Bone Joint Surg Am. 2020 May 6. doi: 10.2106/JBJS.20.00568
6. Egol K.A., Konda S.R., Bird M.L. Increased mortality and major complications in hip fracture care during the COVID-19 pandemic: a New York city perspective. J Orthop Trauma. May 2020 doi: 10.1097/BOT.0000000000001845.
7. Gruskay JA, Dvorzhinskiy A, Konaris MA, et al. Universal testing for COVID-19 in essential orthopaedic surgery reveals a high percentage of asymptomatic infections. J Bone

Joint Surg Am. 2020;102:1379–1388.

8. Loeffelholz MJ, Tang YW. Laboratory Diagnosis of Emerging Human Coronavirus Infections - The State of the Art. *Emerg Microbes Infect.* 2020 Mar 20:1-26. doi: 10.1080/22221751.2020.1745095

Робота надійшла в редакцію 19.02.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.5-002.52-074

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7806274>

*Л. Н. Єфременкова, Л. А. Ковалевська, С. В. Врублевська, В. П. Грицик,
І. М. Качурова, С. М. Сивий, Т. М. Драга*

ДЕБЮТ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна

Authors Information:

Yefremenkova L. N. - <https://orcid.org/0000-0001-7386-510X>

Kovalevska L. A. - <https://orcid.org/0000-0002-2930-2155>

Summary. Yefremenkova L. N., Kovalevska L. A., Vrublevska C. V., Hrytsyk V. P., Kachurova I. M., Syvyi S. M., Draga T. M. **THE DEBUT OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AFTER SUFFERING COVID-19.** - *International Humanitarian University, Odessa, Ukraine; E-mail: ivv25@ukr.net.* An observation is presented on three cases of the debut of systemic lupus erythematosus, which were observed 4-6 weeks after the infection with COVID-19. All patients are women, aged 22, 30 and 52 years. The COVID-19 infection was mild. 4-6 weeks after the temperature normalization and improvement of the clinical condition, the examined patients again had subfebrile temperature with periodic rises to febrile, inflammatory arthralgia, erythema of the cheekbones and back of the nose; a 52-year-old patient additionally noted hair loss, dryness and pain in the eyes, dry mouth, heaviness in the right half of the chest. An objective examination, laboratory studies in all the cases presented, there are clinical (arthritis, dermatitis, serositis) and laboratory (dysproteinemia, thrombocytopenia, leukopenia, accelerated ESR, hypocomplementemia, the presence of an antinuclear factor in the immunofluorescence reaction, antibodies to double-stranded DNA, nucleosomes, histones, and others) diagnostic criteria systemic lupus erythematosus. In addition to the criteria for SLE, a 52-year-old patient has diagnostic criteria for Sjögren's syndrome. The fact that the onset of SLE occurred after a COVID-19 infection requires further research on more significant clinical material and with an in-depth study of the links of pathogenesis involved in the autoimmune process.

Key words: debut of systemic lupus erythematosus, antinuclear antibodies, infection COVID-19.